

METALL VA QOTISHMALARNING QUYMAKORLIK OQUVCHANLIGI

¹Muxammadaliyev Bekzodbek Dilmurod o'g'li, tayanch doktorant

²Xalimjonov Toxir Salimovich, t.f.d., professor

³Bekchanova Valida Baxrom qizi, t.f.f.d., dotsent

⁴Adxamov Bobir Valisher o'g'li, t.f.f.d., dotsent

⁵Eshimov Doston Tulqin o'g'li, mustaqil tadqiqotchi

^{1,3,4}Namangan davlat texnika universiteti, Namangan

^{2,5}Toshkent davlat texnika universiteti, Toshkent

KIRISH

Suyuqlantirilgan metallni qolipga quyish va qolip bo'shlig'ini yaxshi to'ldirish metall quyishda juda muhim hisoblanadi. Chunki suyuq metallning xatti-harakati va uning sovishi quyma shakli to'g'ri shakllanganligini va quyma ichki nuqsonlardan xoli bo'lishini ta'minlaydi. Shunday qilib, metall va qotishmalarning oquvchanligi juda muhim hisoblanadi. Quyma mahsulotlarning umumiy mustahkamligi va sirt xossalariga ta'siri katta hisoblanadi. Yangi markadagi qotishma tarkibidan kelib chiqib, uning suyuq oquvchanligi aniqlanishi kerak, shunda sifatli quyma olish operatsiyalari uchun ma'lum bir dasturda bir nechta ekvivalent kompozitsiyalar orasidan eng yaxshi oquvchanlikka ega bo'lgan qotishmani tanlab olishi mumkin. Bu yupqa devorli va murakkab shaklli quyma mahsulotlarini quyib olishda quyimakorlik ishlab chiqarish korxonalari alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Shunday qilib, suyuq metallning oquvchanligi qum-gilli qolipning murakkablik darajasiga bog'liq holda to'g'ri tanlash quyma mahsulotning nuqsonsiz chiqishini ta'minlaydi.

Ko'p jarayonlarning o'zgarishi quymaning oquvchanligiga ta'sir qiladi. Odatda suyuqlikka ta'sir qiluvchi metallning xossalari yopishqoqlik, sirt tarangligi, sirt oksidi plyonkasining xarakteri, qotishmaning tarkibi, ma'lum qotishma qotib qolish usuli, o'ta qizib ketish, o'ziga xos og'irligi va erish nuqtasidir. Shuning uchun bu o'zgaruvchilarning barchasi ikkita keng toifaga bo'linishi mumkin.

1. Metall bilan bog'liq o'zgaruvchilar.
2. Qolip bilan bog'liq o'zgaruvchilar.

TADQIQOT USULLARI

Suyuq metallning oquvchanligini aniqlaydigan fizik xossasining yopishqoqlik koeffitsiyenti bog'liq bo'ladi. Bunga harorat, aralashmalar mavjudligi, qo'shimchalar va eritmaning tarkibi ta'sir qiladi. Metall va qotishmalarning yopishqoqlik xossasi qanchalik yuqori bo'lsa, suyuq metallning oquvchanligi shunchalik past bo'ladi.

Qolip metall interfeysida ishlaydigan sirt tarangligi suyuq metallning qolip yuzasini namlash xususiyatlariga ta'sir qiladi. Agar metall qolipni namlamasa, u qolip kanallari orqali oqishi paytida ko'proq fraksiyonel kuchga ega bo'ladi va metallning suyuqligi kamayadi.

Bu suyuq metallni qolipga quyish haroratidan yuqori qizdiriladigan haroratdir. Bu metallning suyuqligiga turli yo'llar bilan ta'sir qiladi. Yuqori haroratga oshirish orqali yopishqoqlik kamayadi va oquvchanlik ortadi. Ikkinchidan, yuqori issiqlik oquvchanlik xossasini oshirdi. Natijada metall uzoq vaqt davomida oqib, qolip boshlig'ini yaxshi to'ldira oladi.

Sof metallar va qisqa sovish oralig'idagi qotishma suyuq metall oqimiga ta'sir qilmasdan quymaning tashqi qismi tezda qotadi. Boshqa tomondan, quymaning sovish diapazonida bo'lgan qotishmalar yaxlit shaklda qotib qoladi va bu suyuqlik oqimiga to'sqinlik qiladi (chunki oquvchanlik erkin kristallar mavjudligi bilan tekshiriladi).

Metallning erish harorati qanchalik yuqori bo'lsa, metall va qolip o'rtasida shunchalik intensiv issiqlik almashinuvi sodir bo'ladi va shu bilan bir vaqtda olinadigan issiqlik ko'payadi. Bu metallning ko'proq suyuq bo'lib turishini hamda suyuq metall oqib, qolip boshlig'ini to'ldirish vaqtini qisqartiradi. Shuning uchun suyuq metallning harorati yuqori bo'lsa, quyma mahsulotlarning qotish vaqti cho'ziladi.

TAQDIDOT USULLARI

Qolip bilan bog'liq o'zgaruvchilarning ta'siri

1-rasm. Qolipning sxematik kesma ko'rinishi

Suyuq metall qolipga quyilganda qolip ichidagi suyuq metall dan issiqlik ajralib chiqdi. Agar qolip materialining issiqlik o'tkazuvchanligi yuqori bo'lsa, qolip tomonidan issiqlik olish tezligi yuqori bo'ldi. Bu suyuqlikning harakatchan holatda bo'lish vaqtining qisqarishiga va shuning uchun suyuqlik oquvchanligining pasayishiga olib keldi. Shuning uchun metall qolipda oquvchanlik qum qolipga qaraganda pastroq bo'ldi.

Qolip bo'shlig'ida bo'lgan havo suyuq metall qolipga quyilganda harorat va bosim hisobiga gazga aylandi. Qolipga metall quyilganda qolip ichidagi gazlar havo chiqish kanalidan osonlik bilan chiqib ketishi kerak. Aks holda ular suyuq metall oqimiga to'sqinlik qilishi mumkin. Agar qolip etarlicha o'tkazuvchan bo'lsa, qolip ichida gazlarni qolip ketish ehtimoli kamayadi va suyuq metall yuqori oquvchanlikka erishadi. Demak, qum qoliplariga quyish doimiy qolipga quyishdan ko'ra yuqori oquvchanlikni beradi.

XULOSA

Metall va qotishmalarining quyimakorlik oquvchanligi bu suyuq metallning qolip bo'shlig'ini to'liq va nuqsonsiz to'ldirish qobiliyatidir. Oquvchanlik quyma mahsulotning sifatini, mustahkamligini va ichki tuzilmasini belgilovchi muhim texnologik ko'rsatkich hisoblanadi. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, oquvchanlikka ta'sir etuvchi omillar ikkita asosiy guruhga – metall bilan bog'liq va qolip bilan bog'liq omillarga bo'linadi.

Metall bilan bog'liq o'zgaruvchilardan yopishqoqlik, sirt tarangligi, tarkibiy aralashmalar, erish harorati va suyuqlik harorati oquvchanlikka sezilarli ta'sir qiladi. Ayniqsa, metallni yuqori haroratda quyish uning yopishqoqligini kamaytiradi va qolip bo'shlig'ini to'liq to'ldirishga yordam beradi. Biroq tarkibida erkin kristallar mavjud bo'lgan qotishmalar sovish paytida oquvchanlikka salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Qolip bilan bog'liq omillardan qolip materialining issiqlik o'tkazuvchanligi va gaz o'tkazuvchanligi alohida ahamiyatga ega. Metall qoliplar yuqori issiqlik o'tkazuvchanligi sababli suyuq metallni tezroq sovitadi va oquvchanlikni kamaytiradi. Aksincha, qum qoliplar past issiqlik o'tkazuvchanligi va yaxshi gaz o'tkazuvchanligi tufayli suyuq metallning bo'shliqni to'liq to'ldirishini ta'minlaydi, ya'ni oquvchanlikni oshiradi.

Umuman olganda, yuqori sifatli, murakkab shaklli va yupqa devorli quyma mahsulotlar olish uchun suyuq metallning oquvchanligini optimal-lashtirish muhim texnologik bosqich hisoblanadi. To‘g‘ri metall tarkibi, mos quyish harorati va optimal qolip materiali tanlanganda quymakorlikda yuqori sifatga erishish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Djahongirovich, T. N., & Muysinaliyevich, S. N. (2020). Important features of casting systems when casting alloy cast irons in sand – clay molds. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(5), 1573 – 1580.
2. Nodir, T., Nosir, S., Shirinkhon, T., Erkin, K., Azizakhon, T., & Mukhammadali, A. (2021). Development Of Technology To Increase Resistance Of High Chromium Cast Iron. *The American Journal of Engineering and Technology*, 3(03), 85 – 92.
3. Nodir T. et al. Development of 280X29N1 Alloy Liquefaction Technology to Increase the Hardness and Corrosion Resistance of Cast Products //International Journal of Mechatronics and Applied Mechanics. – 2021. – T. 154. – C. 2021.
4. Turakhodjaev N. et al. Quality improvement of the steel melting technology in an electric arc furnace //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 7. – C. 48 – 54.
5. Saidmakhamadov N., Abdullaev K., Khasanov J. Теория и практика современной науки //теория и практика современной науки Учредители: ООО" Институт управления и социально – экономического развития". – №. 2. – С. 3 – 8.
6. Nosir S. et al. Development of High Chromium White Cast Iron Liquefaction Technology //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 4. – C. 123 – 127.
7. Nosir S. et al. Development of technology for obtaining quality castings from steel alloys //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – C. 135 – 138.
8. Nosir S. et al. Technology for Obtaining High Quality Castings from Resistance White Cast Iron //Eurasian Journal of Engineering and Technology. – 2022. – T. 5. – C. 139 – 148.